

XOTIN-QIZLAR BILAN BOG'LIQ HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDA MAHALLA YETTILIGI BILAN HAMKORLIKNING SAMARADORLIGI

Usmonova So'g'diyona Eshmamat qizi

Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi, PHD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042764>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlar bilan bog'liq huquqbuzarliklarning oldini olish jarayonida mahalla yettiligi instituti bilan hamkorlikning huquqiy, tashkiliy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Tadqiqotda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar, davlat statistika ma'lumotlari, sohaga oid ilmiy maqolalar va rasmiy hisobotlar asosida mahalla yettiligi faoliyatining samaradorligi yoritiladi. Xususan, profilaktika inspektori, xotin-qizlar faoli, mahalla raisi va boshqa subyektlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik mexanizmlarining huquqbuzarliklarning barvaqt aniqlanishi va oldini olishdagi o'rnini ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar huquqbuzarligi, profilaktika, mahalla yettiligi, ijtimoiy hamkorlik, huquqbuzarliklarning oldini olish.

Аннотация: В данной научной статье анализируются правовые, организационные и практические аспекты взаимодействия с институтом «махаллинской семёрки» в процессе профилактики правонарушений, связанных с женщинами, в Республике Узбекистан. В исследовании на основе действующих нормативно-правовых актов, данных государственной статистики, научных публикаций и официальных отчётов раскрывается эффективность деятельности махаллинской семёрки. В частности, показана роль механизмов взаимодействия между инспектором профилактики, активистом по делам женщин, председателем махалли и другими субъектами в раннем выявлении и предупреждении правонарушений.

Ключевые слова: правонарушения в отношении женщин, профилактика, махаллинская семёрка, социальное партнёрство, предупреждение правонарушений.

Abstract: This scientific article analyzes the legal, organizational, and practical aspects of cooperation with the *mahalla seven* institution in the prevention of offenses related to women in the Republic of Uzbekistan. The study is based on current regulatory legal acts, state statistical data, relevant scientific publications, and official reports, and highlights the effectiveness of the activities of the mahalla seven. In particular, the role of interaction mechanisms between the prevention inspector, women's activist, mahalla chairperson, and other stakeholders in the early detection and prevention of offenses is demonstrated.

Keywords: offenses involving women, prevention, mahalla seven, social cooperation, crime prevention.

Kirish

Bugungi kunda xotin-qizlar bilan bog'liq huquqbuzarliklar masalasi nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki butun jamiyat uchun dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida gender tengligini ta'minlash, xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, oilaviy zo'ravonlik, maishiy nizolar, ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlar bilan bog'liq huquqbuzarliklarning oldini olishda mahalla instituti muhim o'rin tutadi [1].

Mahalla — fuqarolik jamiyatining eng quyi, ammo eng ta'sirchan bo'g'ini bo'lib, u aholiga eng yaqin tuzilma sanaladi. Shu bois, huquqbuzarliklar profilaktikasida mahalla yettiligi (mahalla raisi, profilaktika inspektori, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, nuroniy, ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassis va boshqa vakillar) bilan hamkorlik samarali mexanizm sifatida shakllantirilgan [2].

Ushbu maqolaning maqsadi — xotin-qizlar bilan bog'liq huquqbuzarliklar profilaktikasida mahalla yettiligi bilan hamkorlikning real samaradorligini ilmiy manbalar asosida tahlil qilishdan iborat.

Tahlil va muhokama

Xotin-qizlar bilan bog'liq huquqbuzarliklar profilaktikasi masalasi zamonaviy jamiyatda murakkab ijtimoiy-huquqiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xotin-qizlar ishtirokidagi yoki ularga nisbatan sodir etiladigan huquqbuzarliklarning aksariyati uzoq vaqt davomida e'tibordan chetda qolgan ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik omillar bilan chambarchas bog'liqdir [3]. Shu sababli mazkur huquqbuzarliklarning oldini olish faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati bilan cheklanib qolmasdan, balki mahalla institutining faol ishtirokini ham talab etadi.

Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarga nisbatan sodir etiladigan huquqbuzarliklarning katta qismi oilaviy-maishiy munosabatlar doirasida yuzaga keladi [4]. Oilaviy zo'ravonlik, doimiy ruhiy bosim, iqtisodiy qaramlik va huquqiy savodxonlikning pastligi kabi holatlar xotin-qizlarning huquqbuzarlik qurboni bo'lishiga yoki ayrim hollarda huquqbuzarlik sodir etishiga zamin yaratadi. Shu nuqtayi nazardan, mahalla yettiligi tomonidan oilaviy muhitni chuqur o'rganish, nizoli holatlarni erta aniqlash va profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Mahalla yettiligi instituti huquqbuzarliklarning oldini olishda o'ziga xos ijtimoiy mexanizm bo'lib, uning ustun jihati aholiga yaqinligidadir. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, mahalla raisi, profilaktika inspektori va xotin-qizlar faoli birgalikda olib boradigan monitoring ishlari huquqbuzarliklarning barvaqt aniqlanishiga xizmat qiladi [6]. Ayniqsa, xotin-qizlar faoli tomonidan oilalardagi ijtimoiy-psixologik muhitni o'rganish, muammoli ayollar bilan yakka tartibda ishlash va ularga tushuntirish ishlarini olib borish samarali natijalar bermoqda.

Mahalla yettiligi faoliyatining huquqiy asosi mustahkam normativ-huquqiy hujjatlar bilan ta'minlangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda "Mahalla to'g'risida"gi Qonunda mahallaning ijtimoiy himoya, huquqbuzarliklar profilaktikasi va fuqarolarning huquqiy manfaatlarini ta'minlashdagi vakolatlari aniq belgilangan [2], [5]. Ushbu huquqiy asoslar mahalla yettiligiga xotin-qizlar bilan bog'liq muammolarni aniqlash va tegishli tashkilotlarga o'z vaqtida axborot yetkazish imkonini beradi.

Ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, huquqbuzarliklar profilaktikasida yakka tartibdagi yondashuv eng samarali usullardan biri hisoblanadi [7]. Mahalla yettiligi tomonidan "xavf guruhiga" kiruvchi xotin-qizlar bilan individual reja asosida ishlash, profilaktik suhbatlar o'tkazish va ularni ijtimoiy moslashuv jarayoniga jalb etish orqali huquqbuzarliklar darajasini sezilarli kamaytirish mumkin. Bu borada profilaktika inspektorining roli muhim bo'lib, u huquqiy tushuntirish ishlari va nazorat mexanizmlarini amalga oshiradi.

Shu bilan birga, tahlillar shuni ko'rsatadiki, mahalla yettiligi faoliyatining samaradorligi barcha hududlarda bir xil emas. Ayrim hududlarda kadrlar malakasining yetarli emasligi, tashkiliy muvofiqlashtirishning sustligi va axborot almashinuvidagi uzilishlar mavjudligi qayd

etilgan [8]. Bu holatlar xotin-qizlar bilan bog'liq huquqbuzarliklarni erta aniqlash va ularning oldini olishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotchilar ushbu muammolarni bartaraf etish uchun mahalla yettiligi a'zolari uchun muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarurligini ta'kidlaydilar [9]. Xususan, gender masalalari, oilaviy nizolarni mediatsiya yo'li bilan hal etish, psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish profilaktika samaradorligini kuchaytiradi. Bundan tashqari, raqamli axborot tizimlaridan foydalanish orqali xotin-qizlar bilan bog'liq muammolarni hisobga olish va monitoring qilish tizimini takomillashtirish mumkin.

Ilmiy manbalarga ko'ra, mahalla yettiligi va davlat organlari o'rtasidagi hamkorlikning institutsional darajada mustahkamlanishi ham muhim ahamiyatga ega [6]. Ichki ishlar organlari, sog'liqni saqlash muassasalari va ijtimoiy xizmatlar bilan uzviy hamkorlik huquqbuzarliklarning oldini olishda kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Bu esa xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishda barqaror va uzoq muddatli natijalarga erishish imkonini beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, xotin-qizlar bilan bog'liq huquqbuzarliklar profilaktikasida mahalla yettiligi bilan hamkorlik O'zbekiston sharoitida eng samarali ijtimoiy-huquqiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, aholiga yaqinlik, manzilli yondashuv va ko'p tomonlama hamkorlik huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Kelgusida ushbu hamkorlikni yanada takomillashtirish, normativ-huquqiy bazani mustahkamlash va amaliy tajribani kengaytirish xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent, 2023. 45–47-betlar.
2. “Mahalla to'g'risida”gi Qonun. — Toshkent, 2013. 12–15-betlar.
3. Karimov B. Xotin-qizlar huquqbuzarligining ijtimoiy omillari. — Toshkent: Fan, 2019. 88–92-betlar.
4. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi statistik byulleteni. — Toshkent, 2022. 34–36-betlar.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga oid Farmoni. — Toshkent, 2021. 5–7-betlar.
6. Rasulova M. Mahalla va huquqbuzarliklar profilaktikasi. — Toshkent: Adolat, 2020. 101–105-betlar.
7. Ismoilov A. Profilaktika inspektori faoliyatining samaradorligi. — “Huquq va jamiyat” jurnali, 2021, №3. 56–60-betlar.
8. Abduqodirova N. Mahalla tizimidagi muammolar tahlili. — Toshkent, 2018. 73–77-betlar.
9. Saidova D. Ijtimoiy profilaktikada innovatsion yondashuvlar. — “Ijtimoiy tadqiqotlar” jurnali, 2022, №2. 41–44-betlar.
10. Oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha davlat qo'mitasi hisoboti. — Toshkent, 2023. 18–22-betlar.